

Orchis x richardiorum R. Soca, *hyb. nat. nov. della Sardegna*
Orchis x richardiorum R. Soca, hyb. nat. nov. from Sardinia

Riassunto: Resoconto della scoperta di un ibrido del genere *Orchis* nel comune di Meana Sardo in Sardegna.

Summary: *Discovery of a new hybrid of the genus Orchis at Meana Sardo, in Sardinia.*

Key words: *Orchidaceae - Orchis - Natural hybrids - Sardinia*

Abbiamo scoperto un solo esemplare del nuovo ibrido naturale, in piena fioritura il 30 aprile 1994, nel Comune di Meana Sardo (Sardegna centrale), in una zona con *Asphodelus* ed *Euphorbia spinosa*. Malgrado i caratteri intermedi, siamo d'accordo con GALESI & GRASSO (1992) per le difficoltà di interpretazione. Le citazioni a proposito degli ibridi tra specie del gruppo di *Orchis mascula* e del gruppo di *Orchis papilionacea* sono rarissimi, quindi ci sembra interessante segnalare questo caso.

Questa regione calcarea, molto interessante dal punto di vista botanico, è stata oggetto di numerosi studi e scoperte. In questo luogo erano presenti anche le diverse specie elencate di seguito: *Aceras anthropophorum*, *Barlia robertiana*, *Ophrys annae*, *O. bombyliflora*, *O. ciliata*, *O. eleonora*, *O. fusca*, *O. incubacea*, *O. morisii*, *O. sicula*, *O. tenthredinifera*, *O. ciliata x O. eleonora*, *O. morisii x O. tenthredinifera*, *Orchis ichnusae*, *O. longicornu*, *O. papilionacea*, *O. papilionacea grandiflora*, *O. longicornu x O. papilionacea (+ 6)*, *Orchis sp* (da frutto).

Orchis x richardiorum* R. SOCA, *hyb. nat. nov.

(=*Orchis ichnusae* (CORRIAS) J. & P. DEVILLERS-TER-SCHUREN x *Orchis papilionacea* L. var. *grandiflora* BOISSIER).

Descriptio: *Habitus simile Orchidem papilionaceam. Planta: 20 cm alta; 6 folia basalia linearo-lanceolata, 3 folia caulina vaginans parviore; caulis basi viridis, vertice purpureis suffuso; spica ovalis; inflorescentia 7 floribus ornata; bracteae longiore quam ovarium; flores rubro-purpureis; sepala et petala rubro-purpureis; sepala lateralia erecta ovalo-lanceolata cum 7 nervure; sepalum dorsalum et petala collusis ad galea; labellum trilobum leviter convexum, lobis lateralibus rubro-purpureis marginibus crenulato-undulatis; lobum medianum parte candidum maculisque rubreis punctatum; calcar cylindrico-conicum; cava stigmatica media inter parentes; bursicula triangula; gynostemium leviter acuminatum; antherae loculi rubreis; pollinia luteis.*

We have discovered a sole specimen of a new natural hybrid in full blossom on April 30th 1994 in Sardinia at Meana Sardo (Central Sardinia) in a moor of Asphodelus and Euphorbia spinosa. Despite the intermediate characters we opted for the notice of GALESI & GRASSO (1992) to learn the difficulties of interpretation. Since the quotations of hybrids from species of the group of Orchis mascula and the group of Orchis papilionacea are extremely rare, it seems useful to signal this case.

This chalky and botanically rich region has been the object of many studies and discoveries. In this area we also found other species of orchids: Aceras anthropophorum, Barlia robertiana, Ophrys annae, O. bombyliflora, O. ciliata, O. eleonora, O. fusca, O. incubacea, O. morisii, O. sicula, O. tenthredinifera, O. ciliata X O. eleonora, O. morisii X O. tenthredinifera, Orchis ichnusae, O. longicornu, O. papilionacea, O. papilionacea grandiflora, O. longicornu X O. papilionacea (+ 6), Orchis sp (fr).

Orchis x richardiorum* R. SOCA, *hyb. nat. nov.

(=*Orchis ichnusae* (CORRIAS) J. & P. DEVILLERS-TER-SCHUREN x *Orchis papilionacea* L. var. *grandiflora* BOISSIER).

Descriptio: *Habitus simile Orchidem papilionaceam. Planta: 20 cm alta; 6 folia basalia linearo-lanceolata, 3 folia caulina vaginans parviore; caulis basi viridis, vertice purpureis suffuso; spica ovalis; inflorescentia 7 floribus ornata; bracteae longiore quam ovarium; flores rubro-purpureis; sepala et petala rubro-purpureis; sepala lateralia erecta ovalo-lanceolata cum 7 nervure; sepalum dorsalum et petala collusis ad galea; labellum trilobum leviter convexum, lobis lateralibus rubro-purpureis marginibus crenulato-undulatis; lobum medianum parte candidum maculisque rubreis punctatum; calcar cylindrico-conicum; cava stigmatica media inter parentes; bursicula triangula; gynostemium leviter acuminatum; antherae loculi rubreis; pollinia luteis.*

Tempus floritionis aprili/majo

Etymologia: ex nomine Chantal et Bastian Richard.

Terra typica: Sardegna, Meana Sardo, in loco dicto Serra Manalgiu, m 820 ca,

Holotypus: 30. IV. 1994, in herb. P. Rabaute sub n° RS 94.401.

Iconografia: nostra, fig. 1 et 2

Descrizione:

Pianta alta 20 cm, simile a *Orchis papilionacea*; 6 foglie basali in rosetta subdiritte lanceolate-lineari, 3 foglie cauline più piccole guainanti; fusto verde porporino alla cima; infiorescenza ovale composta da 7 fiori un poco profumati; brattee più lunghe dell'ovario; sepali e petali rosso porpora; sepali laterali ovali-lanceolati drizzati con 7 nervature; sepalo dorsale e petali conniventi a casco; labello trilobo leggermente convesso, lobi laterali rosso porpora a margine ondulato-crenulato, lobo mediano bianco a macchie rosse, sperone cilindrico-conico; cavità stigmatica intermedia; borsicola triangolare; gino-

Tempus floritionis aprili/majo

Etymologia: ex nomine Chantal et Bastian Richard.

Terra typica: Sardegna, Meana Sardo, in loco dicto Serra Manalgiu, m 820 ca,

Holotypus: 30. IV. 1994, in herb. P. Rabaute sub n° RS 94.401.

Iconografia: nostra, fig. 1 et 2

Description:

20 cm high plant, similar to *Orchis papilionacea*; 6 basilar leaves displayed in bow subdressed linear lanceolate, 3 cauline leaves, smaller and sheath; green stem crimson washed to the summit; ovoidal inflorescence composed of 7 slightly scented flowers; bracts longer than the ovary; sepals and petals red crimson; lateral oval-lanceolate sepals erected with 7 nerves; dorsal sepal and petals are connivent in a helmet; labellum trilobe slightly convex, red crimson lateral lobe on margin, wavy-crenelated; a median lobe white with red stains; a cylindrical spur; stigmatic intermediary cavity; a triangu-

Fig. 1 - *Orchis x richardiorum* R. Soca, *hyb. nat. nov.* della Sardegna (Photo R. Souche).

Fig. 2 - *Orchis x richardiorum* R. Soca, *hyb. nat. nov.* della Sardegna, dettaglio del fiore - *Orchis x richardiorum* R. Soca, *hyb. nat. nov.* from Sardinia, flower detail (Photo R. Souche).

Fig. 3 - *Orchis x richardiorum* R. Soca, *hyb. nat. nov.* della Sardegna, profilo del fiore - *Orchis x richardiorum* R. Soca, *hyb. nat. nov. from Sardinia, flower profile* (Photo R. Souche).

sternio leggermente acuminato; logge dell'antera rosse; pollinii gialli.

Discussione:

La presenza sullo stesso luogo di *Orchis x borne-mannii* (*Orchis longicornu x Orchis papilionacea*) ci permette con grande certezza l'interpretazione di *Orchis x richardiorum*. Ecco i caratteri che hanno permesso la determinazione: la posizione e la dimensione delle foglie, il colore del fusto, il labello quasi piano, crenulato e leggermente trilobo, lo sperone orizzontale e conico più fine in punta, la forma della cavità stigmatica e della borsicola, il ginostemio acuminato, il colore delle logge dell'antera e dei pollinii, nonché il profumo dei fiori.

Ringraziamenti: Cesario Giotta (Lanusei), Maria Pia M. Grasso (Cagliari), Francis Lagarde (Alés), Giuliano Pacifico (Massa-Carrara), Rolando Romolini (Firenze), Antonio Scrugli (Cagliari).

lar bursiculae; slightly acuminate gynosteme; red lodges of the anther; yellow pollinium.

Discussion:

The presence on the same station of Orchis x borne-mannii (Orchis longicornu x Orchis papilionacea) has authorized us a sure interpretation of Orchis x richardiorum. The characters that have allowed us to determine this are: the position and dimensions of the leaves, the color of the stem, the labellum dish, crenelated and slightly trilobe, the conical and horizontal spur ending in a point, the form of the stigmatic cavity and of the bursiculae, the acuminate gynosteme, the color of the lodges of the anther and of the pollinium, as well as the perfume of the flowers.

Acknowledgments: Cesario Giotta (Lanusei), Maria Pia M. Grasso (Cagliari), Francis Lagarde (Alés), Giuliano Pacifico (Massa-Carrara), Rolando Romolini (Firenze), Antonio Scrugli (Cagliari).

Bibliografia (References)

BALLERO M., 1988. - La flora di Capo Ferrato (Sardegna sud orientale). Boll Soc Sarda Sci Nat 26: 187-207.
 CAMARDA I. & BALLERO M., 1981. - Studi sulla flora e sulla vegetazione del Capo Carbonara (Sardegna meridionale). 1. la flora. Boll Soc Sarda Sci Nat 20: 157-185.
 CASTEL A. & H., DEMANGE M. & SANEGRE J., 1984.- Compte-rendu de l'excursion S.F.O. en Corbières 12-15 mai 1983. L'Orchidophile 61: 564-568.

CORRIAS B., 1981 (1982).- Le piante endemiche della Sardegna: 111. *Orchis mascula* (L.) L. ssp. *ichnusae* subspecies nova. Boll Soc Sarda Sci Nat 21: 397-410.
 GALESI R. & GRASSO M. P., 1992. - Nouvel hybride d'*Orchis* à Niscemi (Sicile). Natural Belges 73 (3) 106-108.
 GÖLZ P. & REINHARD H. R., 1990. - Beitrag zur Orchideenflora Sardiens (2. Teil). Mitt Bl Arb Kreis Heim Orchid Baden-Württ 22 (3) 405-510.

KELLER G., SCHLECHTER R. & SOÓ Rudolf v., 1933.- Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und des Mittelmeergebietes. Band 2; Fedde Repert: 190.

SCRUGLI A., DE MARTIS B. & MULAS B., 1976. - Numeri cromosomici per la flora italiana: 238-249. Inform Bot Ital 8 (1) 82-91.

SCRUGLI A. & GRASSO M. P., 1986. - Orchis X sardicani Scrugli et Grasso, hybr nat nov della Sardegna. Webbia 40 (2) 289-294.

SCRUGLI A., GRASSO M. P. & COGONI A., 1988. - Le orchidee spontanee del Sarcidano (Sardegna centrale). Webbia 42 (2) 179-199.

SCRUGLI A., MULAS B., COGONI A. & MANCA MURA L., 1990. - Segnalazioni floristiche italiane: 586 - Orchis x penzigiana sardo. Inform Bot Ital 22 (1) 58.

Fig. 4 - *Orchis x richardiorum* R. Soca, *hyb. nat. nov.*, disegno dell'Autore - *Orchis x richardiorum* R. Soca, *hyb. nat. nov.* (drawing of the author).

ROMIEG SOCA, 7 ROTA DE LAS CEVENNAS, 34380 SAINT MARTIN DE LONDRA - FRANCE